

KONSTITUTSIYA – MILLAT ERKI, FUQAROLIK JAMIYATI VA INSON HUQUQLARINING MUHIM POYDEVORI

Raxmanov Farrux Erkinovich,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti O‘q otish tayyorgarligi
kafedrası boshlig‘i, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent, podpolkovnik

Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyatini qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etishda O‘zbekistonning xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Konstitutsiya zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalaridagi samarali islohotlar qatorida fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish, ularning faoliyatini takomillashtirishga imkon yaratmoqda. Xususan, fuqarolik jamiyati huquqiy ustuvor bo‘lgan, fuqarolar huquq va erkinliklari to‘liq himoyalangan, davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarning erkin ishtiroki ta‘minlangan erkin fuqarolar makoni ekan, aynan bunday omillarning shakllanishi uchun huquqiy asos bo‘lgan qoidalar Konstitutsiyamizda o‘z ifodasini topgan. Binobarin, Yangi O‘zbekistonimiz Konstitutsiyasining qabul qilinishi mamlakatimiz hayotida muhim tarixiy voqea bo‘lishi bilan birga, xalqimiz va millatimiz erkini kafolatlanishiga, yurtimizda qonun ustuvorligini yanada mustahkamlanishiga xizmat qilishi shubhsizdir.

Fuqarolarning huquqiy jihatdan yetuk darajaga yetishi, bir so‘z bilan aytganda, ularning huquqiy barkamolligi, kuchli qonunchilikning yo‘lga qo‘yilishi va fuqarolik jamiyatining mustahkamligi, Konstitutsiya va qonunlarga nisbatan fuqarolarda ulkan hurmat-ehtiramning yuzaga kelishi – tobora rivojlanib borayotgan O‘zbekistonning suvereniteti, davlatning mustaqilligini mustahkamlovchi, uning istiqbolini belgilab beruvchi omil hisoblanadi.

Alloma Yusuf Xos Hojib ham o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida turkiy hukmdorlarning ulkan davlatni boshqarish, davlat va fuqaro, olim va omi, turli kasb va tabaqa vakillari o‘rtasidagi munosabatlarida adolat, diyonat, aql va zako, qanoat tushunchalariga yuksak e‘tibor qaratish kerakligi haqidagi masalani ilgari surgan edi. Bu tushunchalar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgamagan, balki Bosh qomusimizda o‘z aksini topgan.

Xususan, Yangi Konstitutsiyamizning muqaddimasida “Biz, O‘zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e‘lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni va qadr-qimmatini

oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko‘paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda, O‘zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo‘shni davlatlar bilan do‘stona munosabatlarini hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko‘p millatli jonajon O‘zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta’minlashni maqsad qilgan holda, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e’lon qilamiz.” degan purma’no so‘zlar bilan, qomusimizning ijtimoiy-huquqiy qudrati belgilab berilgan.

Konstitutsiyaning 7-modasida “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidagina amalga oshiriladi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o‘zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to‘xtatib qo‘yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvoziy tarkiblarini tuzish Konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi”, deb alohida ta’kidlab o‘tilgan. Shuningdek, Konstitutsiyaning 15-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi”, degan chuqur va xaqchil so‘zlar yozilgan.

O‘zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 78-moddasi doirasida “Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”, deb asosli keltirilgan.

Albatta, yangi Konstitutsiyaning inson huquqlarini ta’minlashdagi roli va o‘rni to‘g‘risida qancha gapirsak oz. Shu bilan birga, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining asosiy tamoyili sifatida Konstitutsiya va qonunlar ustuvorligi olinar ekan, qonun ustuvor bo‘lgan davlatda har bir inson va har bir fuqaro o‘zining huquqiy muhofazalanganligini his etadi, qolaversa, “huquq”, “qonun”, “jamiyat”, “fuqaro” tushunchalari o‘zaro birlashib, yagona maqsad – inson manfaatlarini tashkil etadi.

Konstitutsiya mustaqilligimizning huquqiy ramzi, xalqimiz xohish-irodasining oliy ifodasidir. Shu boisdan Konstitutsiya fuqarolarimizning ham siyosiy, ham ma’naviy, ham huquqiy erkinligining buyuk kafolati sifatida yashab kelmoqda. Zotan, xalq erkinligisiz, erkin tafakkursiz mamlakatni taraqqiy toptirish mumkin emas.

Konstitutsiyasi qabul qilingan kundan boshlab uni o‘rganish yillar davomida har bir fuqaro uchun ham qarz, ham farz ekanligini isbotlab berdi. Konstitutsiyani o‘rganish, anglab yetish orqali fuqarolarimiz insonning qadr-qimmatini, umrning, hayotning mazmunini, yashamoqlik mohiyatini teran idrok etadilar. Konstitutsiyamizning tom ma’nodagi tarixiy ahamiyati biz uchun mutlaqo yangi bo‘lgan milliy davlatchilik va uning ijtimoiy-siyosiy tizimini yaratish, demokratik tamoyillar asosiga qurilgan siyosiy va iqtisodiy tizimni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan huquqiy poydevorni aynan Bosh qomusimiz belgilab berganida namoyon bo‘ladi.

Aslida Konstitutsiya – huquqiy va ma’naviy yetuklik mezonidir. Bunday deyilishiga sabab, avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning ongiga singdirilishi bilan birga, ularda Vatan taqdiri uchun mas’ullikni, yagona Vatan tuyg‘usini shakllantiradi. Konstitutsiya o‘zida O‘zbekistonda yashovchi har bir xalq, har bir millat va elatning, har bir din vakilining hayotiy manfaat va intilishlarini aks ettiradi, unda mamlakatimizdagi barcha fuqarolarning huquqlari, Vatan oldidagi burch va mas’uliyatlari e’tirof etiladi, shuningdek, milliy mafkuramizning bosh maqsadi va g‘oyasini ham ifodalaydi.

Konstitutsiya – xalqimizning istiqlol yillarida erishgan ulkan tarixiy yutug‘idir. Zero, aynan Asosiy qonunimiz suveren davlatimizning huquqiy negizi va fuqarolik jamiyatini shakllantirish va takomillashtirishning mustahkam poydevori, mustaqil davlatchiligimizning tamal toshi bo‘ldi. Bugun, vaqt o‘tishi bilan, hayotning o‘zi, mamlakatimiz erishayotgan yuksak marralar Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo‘yilgan, xalqimizning orzu-umidlari, bugungi va kelajak manfaatlariga javob beradigan qoida va prinsiplarning naqadar to‘g‘ri ekanini isbotlamoqda.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-huquqiy sharoitlarning barchasi davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitayotgan Buyuk Qomusimiz – O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi sharofati tufaylidir.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 1-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-837-son Qonuni. <https://lex.uz/pdfs/6445145>
2. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари. Халқаро конференция тўплами. – Тошкент. 2020. – 284 б.
3. Internet manbalari:
4. <https://static.Oliygo.uz/pdfs>
5. <https://e-library.sammu.uz/pdfs>
6. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
7. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
8. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
9. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
10. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25